

Eesti viipekeele hariduse professionaalse arengu edendamine: EVKUR-i soovitused I. - 2024

Christian Rathmann, Péter Zalán Romanek, Önneli Pärn

Sissejuhatus

Eesti viipekeele uurimisrühm (EVKUR) tunnistab (i) eesti viipekeele õpetajate/instruktorite ressursi suurendamise, (ii) Euroopa keeleõppe raamdokumendiga (CEFR-iga) kooskõlas olevate eesti viipekeele pädevusstandardite väljatöötamise, (iii) eesti viipekeele õppimise, õpetamise ja hindamise materjalide kättesaadavaks tegemise ning (iv) eesti viipekeele hariduse professionaalse arengu jätkuva edendamise seire olulisust.

Eesti viipekeele hariduse professionaalse arengu edendamine võimaldab:

- Tallinna Ülikoolis eesti viipekeele hariduse ning viipekeele suulise / kirjaliku tõlke kutseprogrammide / keskuse loomist;
- eesti viipekeele spetsialistide reservi loomist neljas valdkonnas: (i) alusharidus, põhi-/keskharidus ja täiskasvanuharidus, (ii) suuline ja kirjalik tõlge, (iii) Eesti kurtide kogukondadele osutatavad sotsiaalteenused ning (iv) eesti viipekeele teadusuuringud;
- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UN-CRPD, vastu võetud 30. mail 2012) ning keeleseaduse, eriti selle § 3 (vastu võetud 23. veebruaril 2011) rakendamist.

Eesti viipekeele hariduse professionaalse arengu edendamise kohta viie soovitusel sõnastamiseks on EVKUR korraldanud 2024. aastal sarja konsultatsioone Eesti Kurtide Liidu, Eesti Viipekeele Seltsi ja Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühinguga, vaadanud üle eesti viipekeele praegused õpetamis-, õppimis- ja hindamismaterjalid ning võtnud üle Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse suunised. Need soovitused on 2025. aasta juunis avaldatava tegevuskava väljatöötamise aluseks.

EVKUR-i soovitused

- 1. Esimene soovitus:** kujundada Eestis välja tõenduspõhine nüüdisaegne viipekeeleharidus ning teha kättesaadavaks õpetamise, õppimise ja hindamise raamistiku ülevaade. Hinnata õpetamis-, õppimis- ja hindamistavasid, vaadates Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohaselt üle nii viipekeeleõpetajate saadaolevad materjalid kui ka viipekeeleharidus Eestis tervikuna, ning luua põhjalik nüüdisaegne standard.
- 2. Teine soovitus:** tagada viipekeele teadusuuringute tulemuste teadmussiire eesti viipekeele haridusse. Süsteemselt dokumenteerida ja kirjeldada eesti viipekeele grammatikat, viipekeele

kasutamist Eesti kurtide kogukondades sotsiolingvistika, mitmekeelsuse ja multimodaalsuse vaatenurgast ning kurtide keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesiste kogukondade keele- ja kultuuritavasid Eestis. See on eesti viipekeele õppijate, õpetajate, hindajate ning õppe-, õpetamis- ja hindamismaterjalide autorite, samuti õppekavade koostajate metalingvistilise ja kultuurilise teadlikkuse arendamise üheks peamiseks eeltingimuseks.

- 3. Kolmas soovitus:** koostada eesti viipekeele õpetajate ja hindajate profiil, analüüsides eesti viipekeele esimese ja teise keelena õpetamise ja hindamise vajadusi ja nõudeid. *Eesti viipekeele õpetamise, õppimise ja hindamise vajaduste analüüs ning erinevuste ja sarnasuste põhjalik ülevaade erinevate sihtrühmade puhul – alates kurtide vanematega viipekeelt kasutavatest kuuljatest lastest, kurtide laste kuuljatest vanematest ning kurtide laste ja kurtide täiskasvanutega töötavatest spetsialistidest kuni kurtidest/kuuljatest täiskasvanud õppuriteni – on viipekeele õpetajate vajalike põhi- ja lisapädevuste väljaselgitamise eeltingimusteks.*
- 4. Neljas soovitus:** luua viipekeeleõpetajate võrgustik edendamaks valdkonna arengu kestlikke tavasid eesti viipekeele hariduse arendamisel ja kutselist täiendõpet, samuti eesti viipekeele õppe-, õpetamis- ja hindamismaterjale. Eesti viipekeele õpetajad kipuvad töötama iseseisvalt, mis võib raskendada nende kutselist arengut. Praktiseerivate spetsialistidega koostööd tehes tuleb meil toetada eesti viipekeele õpetajate ja spetsialistide võrgustiku loomist. Selline võrgustik parandaks Eestis arutelu viipekeelehariduse üle, edendaks õpetajahariduse programmide ja õpetamispädevuste praktikasse rakendamist ning õpetamis-, õppimis- ja hindamismaterjalide kasutamist.
- 5. Viies soovitus:** koostada eesti viipekeele haridusprogrammi õppekava, mis on kooskõlas Eesti õigusaktide ja tavadega ning Euroopa Nõukogu ja CEFR-i raamistiku kohaste õpetamise pädevusnõuetega. *Kuigi eesti viipekeele haridusprogrammi õppekava väljatöötamise üle on arutatud, puudub tänaseni standardiseeritud õppekava. Õppekava väljatöötamisel tuleb lähtuda vajaduste analüüsist ning võtta arvesse ülaltoodud soovitusi. Õppekava peab võimaldama selliste oskuste, pädevuste ja teadmiste omandamist, mis vastavad otseselt Eesti kontekstis esinevatele vajadustele.*